

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CONTROL DE NIVEL CON PLC SIEMENS

COLECCIÓN DE PRÁCTICAS EXPERIMENTALES DE CONTROL DE
PROCESOS Y AUTOMATIZACIÓN

JUAN GARRIDO JURADO

ÁREA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Título: Control de nivel con PLC Siemens

Autor: Juan Garrido Jurado

Colección de prácticas experimentales de Control de Procesos y Automatización

Grupo de Innovación Docente GID54

Universidad de Córdoba. España

Año 2024

<https://zenodo.org/communities/gid54-uco>

Versión: 1

La práctica descrita en este guion pertenece a la “*Colección de prácticas experimentales de Control de Procesos y Automatización*” del Área de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Córdoba. Dicha colección recoge guiones de prácticas de laboratorio usados en varias de las asignaturas que imparte el Área empleando diversos equipos disponibles en sus laboratorios. Los guiones son elaborados por los miembros del Grupo de Innovación Docente GID54 de la Universidad de Córdoba.

This work is licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

CONTROL DE NIVEL CON PLC SIEMENS

OBJETIVOS

El objetivo principal de esta práctica es la implementación de un lazo de control en un PLC para controlar el nivel de agua en un depósito. Para ello se realizarán los siguientes pasos:

- Configuración del hardware del PLC en TIA Portal.
- Programación de la estrategia de control. En ella se utilizará la función básica de regulación PID de Siemens con el bloque de función CONT_C.
- Sintonía de controlador PI mediante reglas de sintonía.
- Pruebas experimentales con conexión online con el proceso mediante la interfaz de Puesta en servicio de la función CONT_C.

NOTA: Algunos apartados de esta práctica deben trabajarse antes desde casa y llevarse ya hechos por cada estudiante al inicio de la sesión.

Competencias trabajadas:

- CEEI7: Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas.
- CEEI8: Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a la automatización industrial.
- CEEI11: Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial.
- CB1: Poseer y comprender conocimientos de la vanguardia del campo de la Ingeniería Electrónica Industrial.

Conceptos a dominar por el alumnado:

- Reconocer y programar la configuración hardware de un PLC en TIA Portal.
- Comprender el funcionamiento y parámetros de la función CONT_C como controlador PID, el escalado de sus entradas y salidas, así como su implementación en un OB cíclico.
- Identificar los componentes y señales del lazo de control bajo estudio.
- Calcular la curva de calibración de un sensor a partir de varios puntos de medida.
- Calcular por identificación aproximada la función de transferencia de primer orden más retardo de un sistema a partir de su respuesta escalón en lazo abierto.

- Aplicar reglas de sintonía para diseñar un controlador PI para el proceso anterior y simular su respuesta en lazo cerrado ante salto en la referencia y en la carga.
- Comprender las ventajas de la acción integral en la respuesta del sistema realimentado.
- Conocer y utilizar la funcionalidad de "Puesta en servicio" de la función CONT_C como objeto tecnológico en TIA Portal para validar diseños experimentalmente.
- Analizar cómo influye en la respuesta del lazo la variación de la banda muerta del error.

ANTECEDENTES: CONTROL PID EN SIEMENS

Dentro de la gama básica, cuando los procesos a controlar son lazos simples y lentos (presión, nivel, caudal o temperatura, entre otros), el control puede llevarse a cabo con las funciones PID software que ya están integradas en TIA Portal como objetos tecnológicos:

- Bloque de función CONT_C: algoritmo PID para controlar variables como presión, nivel o caudal usando tarjetas analógicas de entrada-salida.
- Bloque de función CONT_S: algoritmo PI que se usa en caso de actuadores integrales.
- Bloque de función PULSEGEN: se utiliza a la salida del bloque de función CONT_C para convertir las salidas proporcionales (-100%, 0, 100 %) en pulsos. Aunque el actuador es de tipo ON-OFF, la duración variable del pulso en función del valor en % (PWM) hace que se consiga un efecto similar al de un actuador proporcional.
- Bloque de función PID TCONT_CP: se usa específicamente para controlar la temperatura, de forma continua o mediante pulsos.
- Bloque de función TCONT_S: es un regulador PI de temperatura cuando los actuadores son integrales.

Dentro de la gama de regulación media-alta, el control también se realiza con bloques software parecidos a los anteriores, pero con ciertas estructuras de los lazos de control más complejas y preprogramadas en complementos como "Modular PID Control" o "Standard PID Control". Por último, en el caso de gama alta, el control se lleva a cabo con tarjetas preparadas especialmente para ello, esto es, con hardware específico (FM355C, FM355S, FM455C o FM455S). Estas tarjetas se usan cuando las especificaciones de control del proceso son exigentes, como velocidades mayores que en los casos anteriores o que no haya ninguna relación con la CPU (aunque la CPU pase a modo STOP, la regulación continua, a diferencia de lo que ocurre en los otros casos donde sí pararía), etc.

En esta práctica se usa el bloque de **función CONT_C**, que es un PID continuo, con el que se pueden regular variables analógicas como nivel, presión, caudal, etc. con señales de control analógicas. Mediante su parametrización es posible conectar o desconectar las acciones parciales del control PID. El algoritmo PID debe ejecutarse cíclicamente, y los resultados matemáticos de dicho algoritmo y todos los valores de los parámetros se guardan en un bloque de datos DB. Por tanto, por cada función CONT_C se necesita un DB de instancia. Su esquema de bloques, que se muestra en la Figura 1, podemos dividirlo en tres partes:

Figura 1. Diagrama de bloques de la función CONT_C obtenido de la ayuda integrada en TIA Portal.

1. Parte superior: calcula el error y lo multiplica por la ganancia proporcional (GAIN). Para hallar el error, compara el valor real de la consiga (SP_INT) con el valor real de la variable controlada del proceso (PV), ambas en % o en una unidad física. El valor de PV se puede pasar, dependiendo de PVPERN_ON, bien desde un escalado externo PV_IN o bien se puede obtener a partir del valor de medida de la periferia PV_PER (la entrada analógica usada para recibir la medida del sensor) usando los bloques CPR_IN y PV_NORM del PID para escalarla (como se hará en esta práctica). Además, se puede ajustar una zona muerta (DEADBAND) para el error, por debajo de la cual se considera que éste es nulo.

2. Parte central: aplica el algoritmo PID no interactivo con filtro en la acción derivativa (ver función de transferencia siguiente). Permite conectar o desconectar las diferentes acciones de control, de forma que es posible configurar un controlador P, I, D, PI, PD o PID. La acción integral se puede inicializar o congelar (I_ITLVAL, INT_HOLD). Además, hay una entrada de compensación de perturbaciones (DISV).

$$U(s) = GAIN \left(1 + \frac{1}{TI \cdot s} + \frac{TD \cdot s}{TM_LAG \cdot s + 1} \right) E(s) \quad (1)$$

3. Parte inferior: se selecciona entre la señal de control calculada en la parte anterior (modo automático) o una señal manual (MAN). Después, esta señal se limita en entre un valor máximo (LMN_HLM) y otro inferior (LMN_LLM). Por último, se normaliza a % (LMN) con el bloque LMN_NORM (por defecto, LMN_FAC y LMN_OFF son 1.0 y 0.0 dejando igual la señal). La señal de control LMN en formato real (%) se puede desescalar externamente para mandarla a la periferia o se puede desescalar directamente en el bloque PID con CPR_OUT (como se hace en esta práctica), obteniendo la señal LMN_PER, que se manda a la salida analógica del autómata cableada con el actuador.

Para más detalles sobre los parámetros del controlador consultar el anexo I.

MATERIALES

Para la realización de esta práctica se van a usar los siguientes recursos:

- Equipo experimental (o planta) de control de nivel en tanque con PLC. Hay dos plantas similares denominadas A y B. La planta A tiene una servoválvula de tres vías y la planta B una válvula manual de 3 vías.
- PLC Siemens S7-300 con módulos de entradas y salidas analógicas y con PC Adapter USB para la comunicación con el PC.
- PC con TIA Portal.

Junto al guion se suministra documentación técnica adicional sobre dichos recursos (hojas de características, manuales, etc.).

1. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

La planta para controlar y su esquema P&I se muestran en la Figura 2. Consta de dos depósitos abiertos: un tanque de abastecimiento y desagüe al que se conecta una bomba, y otro tanque

en el que se mide el nivel de agua con un sensor para controlar su nivel. Este tanque tiene dos tomas en la parte inferior por donde vierte agua por gravedad al tanque de desagüe. Se trata por tanto de un sistema autorregulado, que llega a un estado estacionario cuando el caudal de entrada del tanque se iguala con el caudal de salida por estos orificios, caudal este último que depende de la altura de agua en el tanque. En el cuadro de control se ha instalado un PLC de Siemens para albergar la estrategia de control, y un variador de frecuencia conectado a la bomba que permite variar el caudal de salida del tanque de abastecimiento con el que se llena el otro depósito, el tanque de nivel. Además, hay una válvula de 3 vías que permite hacer que parte del caudal total de la bomba retorne directamente al tanque de abastecimiento sin pasar por el depósito de control de nivel. En una de las dos plantas similares, esta válvula es manual y en la otra es una servoválvula que se manipula desde el PLC; por defecto están configuradas con la rama de retorno cerrada, esto es, todo el caudal va al tanque de nivel.

Figura 2. Planta a controlar: izquierda) diagrama P&I; derecha) equipo experimental.

Para medir la altura de agua en el tanque se usa un sensor de presión relativa WIKA S-11 de tipo membrana con un rango de 0-0.1 bar y una salida 4-20 mA. Cuando la membrana de este sensor se deforma por la presión a la que está sometido, y mediante la alimentación auxiliar, se genera una señal eléctrica que, tras ser amplificada, filtrada y acondicionada, da una señal proporcional en corriente. Aunque este sensor sea de presión relativa (respecto a la presión atmosférica P_0), se puede usar para medir nivel, ya que la presión de una columna de agua está relacionada con la altura de dicha columna atendiendo a la fórmula $P = \rho \cdot g \cdot h$, donde P es la presión relativa en bares, ρ es la densidad del agua de unos 997 kg/m^3 , g es la gravedad de 9.81 m/s^2 y h la altura en m. Atendiendo a estos datos, 0.1 bar equivalen aproximadamente a 1 m o 100 cm. Como el tanque tiene una altura máxima de unos 40 cm, el sensor permite medir todo su rango de altura de agua.

Para suministrar caudal al tanque se utiliza una electrobomba periférica auto-aspirante de la marca BLOCH. El caudal que proporciona esta bomba trifásica se regula mediante un variador de frecuencia de Siemens, el Micromaster 440. Este variador permite hacer funcionar a la bomba a un rango de frecuencia 0-50 Hz (0-100%) atendiendo a una señal de entrada 0-20 mA (la frecuencia de trabajo es proporcional a dicha corriente). A mayor frecuencia la bomba dará más caudal.

Para posibilitar que parte del caudal total de la bomba retorne directamente al tanque de abastecimiento (modificando el caudal que llega al tanque de nivel) se utiliza una válvula de 3 vías de la marca Danfoss. Dependiendo de la planta, esta puede ser manual (ver Figura 3 izquierda) o una servoválvula (ver Figura 3 derecha). Esta última está formada por el cuerpo en T VRB3 y el actuador AME 15 QM, que permite establecer proporcionalmente el porcentaje de apertura 0-100% desde el PLC mediante una señal 0-20 mA. Aunque la válvula es mezcladora, se usa como diversora. Al 0% (valor por defecto) no hay caudal de retorno y todo va al tanque de nivel; al 100% todo el caudal de la bomba retorna directamente al tanque de desagüe. En la válvula manual la posición por defecto (como debería estar al iniciar la práctica) se muestra en la Figura 3 izquierda.

Figura 3. Válvulas de 3 vías: izquierda) válvula manual (planta B); derecha) servoválvula (planta A).

El sistema de control es un PLC de Siemens S7-300 al cual se le conecta la medida del sensor de nivel, ejecuta la estrategia de control y genera la señal de control que se manda al variador de frecuencia para modificar el caudal de la bomba (también genera la señal de mando a la servoválvula si esta existe). La Figura 4 muestra el cuadro eléctrico y de control.

Figura 4. Cuadro eléctrico con PLC y variador.

PROCEDIMIENTO

Este procedimiento consta de los siguientes apartados:

1. Configuración hardware del PLC en TIA Portal.
2. Programación del lazo de control de nivel en el PLC.
3. Diseño de un controlador PI y validación en simulación.
4. Puesta en servicio del controlador PI.
5. Validación experimental del control.

NOTA: Al inicio de la práctica cada estudiante deberá entregar en papel, con su nombre y apellidos, las siguientes tareas hechas previamente en casa:

a) Curvas de calibración de los sensores de nivel de ambos procesos (con y sin servoválvula) y valores de PV_FAC y PV_OFF, tal y como se describe en el siguiente apartado 2. Explicar la forma usada para obtenerla y los cálculos realizados.

b) Segmento del OB1 ya pensado (en KOP) y explicado.

c) Apartado 3 (Sintonía del control PI y validación en simulación) completo, lo cual incluye identificación de la función de transferencia de la planta a usar y cálculos realizados, parámetros de los controladores PI según las tres reglas de sintonía dadas, diagrama de bloques del lazo de control, gráficas con la respuesta en lazo cerrado ante salto escalón en la referencia y salto escalón en la carga, y análisis de dichas respuestas indicando los valores de pico y los tiempos de asentamiento. Se asumen ciertos conocimientos básicos de la toolbox de control de MATLAB/Simulink.

1. CONFIGURACIÓN HARDWARE EN TIA PORTAL

En este apartado se muestra cómo llevar a cabo la configuración hardware del PLC en TIA Portal y los módulos que hay que añadir. Se asume que el estudiante ya tiene ciertos conocimientos de TIA Portal.

1. Crear una carpeta nueva en una memoria USB propia que se haya conectado al PC (si no se dispone de memoria USB hacerlo en el Escritorio, teniendo en cuenta que si por cualquier causa el PC se reinicia se habrán perdido todos los archivos y carpetas guardados en él). Abrir TIA Portal y crear un proyecto nuevo en la carpeta creada anteriormente. A continuación, Crear dispositivo→Agregar dispositivo y agregar la CPU que haya en el cuadro. Para ello hay que mirar su modelo y su versión en la carcasa del propio PLC.

2. En las Propiedades de la CPU, en Alarmas→Alarmas cíclicas, poner 1000 ms (que es 1 segundo) en el valor de Ejecución del OB35 como muestra la Figura 5. Con ello este bloque OB se ejecutará cada segundo, como se detallará posteriormente. Este va a ser el periodo de muestreo de nuestro lazo de control. Según la CPU, puede que ésta disponga de otros OB cíclicos y cualquiera de ellos sería válido, solo cambia su prioridad.

Figura 5. Configuración del periodo de muestreo.

3. En Interfaz MPI, en Dirección MPI, pulsar Agregar subred para que quede como en la Figura 6 y así habilitar la conexión vía MPI para comunicar TIA Portal con el PLC, y así poder cargar posteriormente la configuración hardware y el programa.

Figura 6. Añadir subred MPI.

4. Seguidamente, añadir los otros módulos que hay en el rack del PLC del cuadro real en el mismo orden y posición. Para ello hay que mirar el modelo que está serigrafiado en la carcasa de los módulos reales y buscarlo en el catálogo de hardware de la ventana lateral derecha. Los tipos de módulos (sin especificar el modelo) son los siguientes:

- Power Supply PS.
- Módulo de E/S digitales DI/DO (si la CPU es compacta ya estará incluido).
- Módulo de E/S analógicas AI/AO.
- Módulo de comunicación, PROFINET/Ethernet, CP 343-1 Advanced-IT, 343-1GX21-0XE0. Al introducirlo, en Propiedades→Interfaz PROFINET→Direcciones Ethernet, pulsar en Agregar subred y saldrá PN/IE_1. Aunque la configuración de este módulo de comunicaciones sí se ha dado por estar en el rack real, no se usará.

Figura 7. Configuración hardware del PLC.

5. En el módulo de E/S **analógicas**, hacer que las direcciones tanto de entradas como salidas analógicas empiecen en la dirección 10 (hay dos campos a cambiar; ver Figura 8).

Figura 8. Direcciones E/S analógicas.

6. En el módulo de E/S **digitales**, hacer que las direcciones tanto de entradas como salidas digitales empiecen en la dirección 0 (hay dos campos a cambiar al igual que antes).

7. Finalizado el proceso de configuración, se guarda el proyecto y se compila todo.

8. A continuación, con el PLC encendido, se hace un RESET de éste con su palanca (hay que dejarla presionada varios segundos) y tras dicho reseteo se carga toda la configuración en el PLC: botón derecho sobre la CPU → Cargar en dispositivo → Configuración Hardware. Recordad que no estamos simulando y, por tanto, el simulador no debe abrirse. Debe salir una pantalla como la de la Figura 9, tras seleccionar MPI, PC Adapter e Iniciar búsqueda. Si no es así, probar a guardar el proyecto, cerrar TIA Portal y volver a abrirlo.

Figura 9. Carga del proyecto.

2. PROGRAMACIÓN DEL PLC

En este apartado se realiza la programación del PLC, que básicamente consiste en activar el variador e implementar la función de un controlador PID para regular el nivel del tanque superior. Para el PID se usará la función CONT_C de Siemens. Se utilizarán dos bloques de organización OB:

- OB1: es el OB principal. En él solo se controla la activación de la bomba mediante la habilitación del variador.
- OB35: es un OB cíclico que se ha configurado previamente para ejecutarse cada segundo. En él es donde se incorpora la función CONT_C con la que se escala la entrada analógica de nivel, se usa el algoritmo PID para generar la señal de control al variador y se desescala esta para mandarla a la salida analógica.

Antes de empezar con la programación, crear una tabla con las variables necesarias para el programa y sus nombres simbólicos. Para ello ir a Variables PLC→Tabla de variables estándar. Agregar las siguientes variables, como se muestra en la Figura 10, prestando especial atención en cada variable a su tipo de dato y su dirección. A continuación, se detallan algunas variables asociadas con las entradas y salidas del PLC y cuya dirección viene determinada por los puertos donde se han cableado dichas señales:

- Salida digital Q0.0 "bomba": se conecta a una entrada del variador que necesita ser activada para habilitarlo y poder activar así la bomba.
- Entrada analógica IW12 "hPER": entrada analógica en 0-20 mA que da una lectura relacionada con el nivel del tanque a controlar en formato periferia (entero 0-27648). Esta entrada tiene cableada la señal del sensor de presión, que es de 4-20 mA y, por tanto, el rango de la entrada de 0 a 4 mA (un quinto del total) queda sin uso.
- Salida analógica QW12 "frecPER": salida unipolar en 0-20 mA para indicarle al variador la frecuencia 0-50 Hz (0-100 %) a la que debe trabajar, y con ello variar el caudal de la bomba. Es un dato de periferia y, por tanto, un entero entre 0-27648.
- Salida analógica QW10 "valPER": salida unipolar en 0-20 mA para indicarle a la servoválvula de tres vías su grado de apertura (0-100 %). Es un dato de periferia y, por tanto, un entero entre 0-27648. Nota: se usa sólo en la planta A (con servoválvula).

	Nombre	Tabla de variables	Tipo de datos	Dirección	Rema...	Acces...	Visibl...	Comentario
1	bomba	Tabla de variables e..	Bool	%Q0.0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Salida digital para habilitar el variador
2	onoff	Tabla de variables e..	Bool	%M1.0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bit de memoria para activar la aplicación
3	frecPER	Tabla de variables e..	Word	%QW12		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Salida frecuencia variador en formato periferia
4	hPER	Tabla de variables e..	Word	%IW12		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Entrada sensor de nivel en formato periferia
5	valPER	Tabla de variables e..	Int	%QW10		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Salida apertura servoválvula 3 vías en periferia (si existe)
6	val100	Tabla de variables e..	Real	%MD2		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Apertura servoválvula 3 vías en % (si existe)

Figura 10. Tabla de variables.

A continuación, procedemos a la programación de los bloques de organización OB.

1. **Programación del bloque OB35:** para insertarlo, en bloques de programa → agregar nuevo bloque y escoger el CYC_INT5[OB35] como se muestra en la Figura 11. Las instrucciones que haya en este bloque (que es un bloque de alarmas cíclicas) se ejecutan cíclicamente cada segundo si se ha configurado la CPU como se ha indicado anteriormente en el apartado 1. Por ello, el controlador PID se especifica en este bloque, donde básicamente se lee el valor de la entrada analógica con la medida de nivel de agua, se escala a cm, se calcula el error, se aplica un algoritmo de control PI para obtener la señal de control de frecuencia del variador en %, y se desescala para escribirla en la salida analógica conectada al variador.

Figura 11. Insertar bloque OB cíclico.

2. **Control PID con la función CONT_C:** insertamos dicha función. Para ello, en el menú derecho de instrucciones (ver Figura 12), en la parte Tecnología → PID Control → Funciones básicas PID, seleccionamos CONT_C y la arrastramos al programa.

Figura 12. Insertar función CONT_C.

3. Al insertarla, saldrá una ventana (ver Figura 13) para que le asignemos un bloque de datos (DB) que la función usará para guardar sus parámetros y variables internas. Le asignamos el nombre PIDdatos y pulsamos Aceptar.

Figura 13. DB asociado a la función CONT_C.

4. Con ello aparecerá la función CONT_C que es un controlador PID. En ella los puertos de entrada tienen puesto un valor por defecto en gris y los puertos de salida están vacíos. Estos puertos responden a parámetros o variables de la función PID CONT_C; algunos hay que parametrizarlos y otros no se usarán o se dejarán a su valor por defecto. Lo primero que hay que configurar es la conexión de este bloque de control con el proceso, esto es, indicar la variable de proceso a controlar (el nivel de agua) y la variable de señal de control (la frecuencia del variador). Tal y como se ve en la Figura 14, en el puerto de entrada PV_PER se especifica la periferia de entrada analógica "hPER":P (a la que está cableada el sensor de nivel) para que lea el valor actual de nivel. Y en el puerto de salida LMN_PER se especifica la periferia de la salida analógica "frecPER":P (a la que está cableada el variador) para que en cada ciclo mande inmediatamente la señal de control al variador de frecuencia. Hay que tener en cuenta que estas señales están en formato entero entre 0 y 27648, pero internamente el PID trabaja en formato real; por tanto, es necesario el escalado de PV_PER y el desescalado de LMN, lo cual se hace dentro de la función CONT_C como se explicará más adelante.

Figura 14. Bloque CONT_C en KOP.

5. Respecto a los otros parámetros de entrada, hay que comprobar si su valor por defecto es el deseado y en caso contrario modificarlo. Esto se puede hacer en los propios puertos o mejor en la “ventana de configuración”, la cual se abre pulsando en el primer icono del bloque CONT_C, de su esquina superior derecha (rodeado en rojo en la anterior Figura 14). En la nueva ventana que se abre hay que pulsar en la pestaña superior derecha “vista de parámetros”. Ahí se pueden ver los valores de arranque de todos los parámetros y variables. Por ejemplo, por defecto, el valor TRUE de MAN_ON hace que inicialmente el PID trabaje en modo manual. Con P_SEL e I_SEL a TRUE y D_SEL a FALSE, solo las acciones P e I estarían activas, luego tendremos un control PI (el que se va a usar). En CYCLE se especificaría el periodo de muestreo de 1 s, que coincide con el configurado en el OB35 y el que viene ya por defecto. Como vamos a usar el puerto de entrada PV_PER, el parámetro **PVPER_ON debe estar a TRUE** y no a FALSE como está por defecto, por lo que se debe cambiar (ver Figura 15). Hay más puertos que es necesario modificar como se explicará posteriormente. Algunos se cambiarán de forma online con la funcionalidad de puesta en servicio de la función CONT_C, como por ejemplo se hará con los parámetros de control GAIN (K_P) o TI, la señal de setpoint interna en cm SP_INT, los valores manuales de frecuencia en % con el puerto de salida MAN; otros como la señal de reset del PID COM_RST se modificará desde esta misma ventana cuando se ponga en funcionamiento el proceso.

Nombre en la vista de funciones	Nombre en DB	Valor de arranque e...	Valor mínimo	Valor máxi...	Comentario
Valor real IO	PVPER_ON	TRUE			Activa el valor real de periferia (PVPER_ON).
Factor valor real	PV_FAC	1.0			Entrada del factor (PV_FAC).
Offset valor real	PV_OFF	0.0			Entrada del offset (PV_OFF).
Ancho de zona muerta	DEADB_W	0.0	0.0		Entrada del ancho de zona muerta (DEADB_W).
Estructura del regulador		PI			Define la estructura del regulador (P_SEL, I_SEL, D_SEL).
	P_SEL	TRUE			proportional action on
	I_SEL	TRUE			integral action on
	D_SEL	FALSE			derivative action on
Ganancia proporcional	GAIN	2.0			Entrada de la ganancia proporcional (GAIN).
Tiempo de integración	TI	20.000	0.000		Entrada del tiempo de acción I (TI).
Valor de inicialización	I_ITLVAL	0.0	0.0	100.0	Entrada del valor de inicialización (I_ITLVAL).
Inicializar acción I	I_ITL_ON	FALSE			Activa la inicialización de la acción I (I_ITL_ON).
	COM_RST	FALSE			Activa la reset de la acción I (COM_RST).

Figura 15. Modificación de PVPER_ON a TRUE en Vista de parámetros de la función CONT_C.

6. Como se ha comentado antes, lo que sí hace falta es el escalado de la medida de nivel que recibe el puerto de entrada PV_PER (asociado a la entrada analógica hPER:P) en valor entero 0-27648 para pasarla a cm. Examinando el diagrama de bloques interno de CONT_C (y dado en la Figura 1 al principio del documento), el bloque interno CRP_IN convierte este valor entero, PV_PER, a formato real 0-100%, y el bloque PV_NORM es el que devuelve la señal en cm, de acuerdo a las fórmulas siguientes:

$$\text{CRP_IN} = \text{PV_PER} \times \frac{100}{27648} \quad \text{PV_NORM} = \text{CRP_IN} \times \text{PV_FAC} + \text{PV_OFF} \quad (2)$$

Por defecto, como PV_FAC es 1.0 y PV_OFF es 0.0, la salida de PV_NORM sería la misma que la de CRP_IN y la PV estaría normalizada en %. Para pasar la medida del sensor a cm hay que configurar los valores adecuados de estos dos parámetros. A continuación, para cada equipo (A y B) se da una tabla con varios puntos de medida del nivel de agua del tanque en cm y la lectura en formato entero correspondiente en la entrada analógica conectada al sensor. Hay que tener en cuenta que el sensor es 4-20 mA, pero la entrada analógica es de 0-20 mA; por tanto, un quinto de la entrada analógica no se usa y ésta varía de 5530 a 27648. Aunque el nivel se mide desde el fondo del tanque, la toma de medida no está justo a la altura de 0 cm y, además, los datos de las tablas difieren pues el sensor de presión no está colocado a la misma altura en ambas plantas. A partir de dichos datos hay que obtener la recta cm (eje Y)/entero (eje X) que mejor se ajusta a dichos puntos. Este ajuste puede hacerse por mínimos cuadrados u otras herramientas. A partir de esa recta, determinar cuáles deberían ser los valores de PV_FAC y PV_OFF comparando con la siguiente ecuación (que aúna a las dos anteriores). Configurar los valores calculados en el bloque CONT_C.

$$PV = \left(PV_PER \times \frac{100}{27648} \right) \times PV_FAC + PV_OFF \quad (3)$$

Tabla 1. Datos de nivel para la planta con servoválvula de 3 vías (planta A).

h (cm)	3.2	8	14	18.5	25	29	35.5
hPER	9344	10368	11648	12672	13952	14848	16256

Tabla 2. Datos de nivel para la planta con válvula de 3 vías manual (planta B).

h (cm)	5	10	15	20	25	30	35
hPER	7296	8320	9472	10496	11520	12672	13696

7. También hace falta desescalar la señal de control que genera el PID con los parámetros LMN_FAC y LMN_OFF del bloque LMN_NORM y así obtener la señal LMN en %. Como vamos a trabajar directamente en 0-100 % (correspondientes a 0-50 Hz), que es lo normal para la señal de control, no hace falta modificar los valores por defecto de estos parámetros. Y la función CPR_OUT transforma la señal real en % LMN a formato 0-27648 que se manda a LMN_PER (la cual está asociada a la salida analógica frecPER:P).

8. **Programación del OB1:** En él, la salida digital "bomba" debe estar activa si está activa la marca de memoria "onoff" (que indica que la aplicación está activa) y siempre y cuando el nivel del tanque a controlar sea menor de 35.0 cm (para evitar su rebose por seguridad). Para esto último es necesario realizar la comparación de dicho límite con el nivel actual (bien en cm o bien en formato entero). Lo más directo es comparar dichos valores en

cm usando, para el nivel de agua, la variable interna PV del DB de la función CONT_C del controlador PID implementado. Dicha variable es la variable de proceso en formato real tras el escalado, tal y como ya se ha explicado. NOTA: se puede direccionar la variable x de un DB cuyo nombre es A, usando la notación A.x.

9. **(Solo para la planta A con servoválvula de 3 vías)** Desescalado de salida analógica con la función UNSCALE: para el grado de apertura de la servoválvula de 3 vías en % se usa la variable "val100". Para mandar esta señal a la servoválvula, esta debe escribirse en la salida analógica correspondiente "valPER" (que es la que está cableada al actuador de la válvula), pero en formato entero (0-27648). Por tanto, es necesario desescalar este valor. Para ello vamos a usar la función UNSCALE que se encuentra en Instrucciones básicas→Conversión. En la Figura 16 se muestra como quedaría. En la entrada IN se indica la variable a desescalar (en este caso "val100") en formato real; en HI_LIM y LO_LIM, los valores máximos y mínimos de la salida analógica en formato real, esto es 100.0 y 0.0. En la entrada BIPOLAR se ha puesto una marca de memoria, que debe permanecer a 0, ya que la salida usada es unipolar (solo da valores de corriente positivos). La salida RET_VAL da un código identificativo en caso de error (se especifica una palabra de memoria MW no usada para otras operaciones) y la salida OUT proporciona el valor desescalado en formato entero 0-27648 que se asigna a la salida analógica "valPER" para que genere el valor en corriente adecuado.

Figura 16. Función UNSCALE (para la planta A).

10. Guardar, compilar y cargar todo en el PLC estando este en modo STOP.

3. SINTONÍA DEL CONTROLADOR PI Y VALIDACIÓN EN SIMULACIÓN

En este apartado se van a ajustar los parámetros del controlador PI usando diferentes reglas de sintonía en función del modelo del proceso identificado ante un salto escalón en torno a un punto de operación. Dichas reglas se basan en los parámetros de un modelo de primer orden más retardo de tiempo como el mostrado a continuación y que es la función de transferencia que nos relaciona el nivel en cm con la frecuencia del variador en %. En dicho modelo K es la ganancia estacionaria (cm/%), T es la constante de tiempo (s) y L es el retardo de tiempo (s).

$$\frac{H_{(cm)}(s)}{F_{(\%)}(s)} = G(s) = \frac{K}{Ts + 1} e^{-Ls} \quad (4)$$

Para obtener un modelo matemático del proceso en dicho punto se podría usar modelado físico o técnicas de identificación. En este caso se va a hacer una identificación a partir de los datos experimentales de la respuesta temporal del sistema ante un salto escalón. La Figura 17 y la Figura 18 muestran dicha respuesta temporal para la planta con servoválvula de tres vías (planta A) y para la planta con válvula de tres vías manual (planta B), respetivamente. Además, en el Anexo II se dan más imágenes de esta respuesta temporal, haciendo zoom a la zona inicial, zona media y zona final, para poder apreciar mejor los detalles. En ambos casos, en el punto de trabajo empleado la apertura de la válvula de 3 vías (independientemente de que sea manual o automática) es del 0% (su valor por defecto).

Figura 17. Respuesta temporal ante salto escalón de la planta con servoválvula de 3 vías (planta A).

Figura 18. Respuesta temporal ante salto escalón de la planta con válvula de 3 vías manual (planta B).

Puede observarse que las medidas de nivel presentan saltos de unos 0.6 cm aproximadamente. Estos son debidos a la escasa resolución del módulo de E/S analógicas usado, que es de tan solo 8 bits y que, por tanto, produce este efecto de cuantificación en la variable de medida. Algo similar ocurre con las salidas analógicas que se mandan al actuador, aunque no se pueda apreciar en las figuras.

1. A partir de las gráficas suministradas de la respuesta temporal, determinar los parámetros del modelo de primer orden más retardo de la planta que se esté usando. Explicar los cálculos realizados.

2. En la foto del sistema (Figura 2 derecha), identificar con flechas los componentes correspondientes al actuador, sensor y controlador, indicando en este caso qué es cada uno. Dibujar el esquema de control en lazo cerrado con diagrama de bloques de este sistema en particular indicando en él los componentes y también las magnitudes físicas (con sus unidades y rango) de las señales de referencia, señal de control, variable manipulada, variable controlada y posibles perturbaciones.

3. Teniendo en cuenta que el PI usado en el PLC está en forma no interactiva (ver abajo su función de transferencia), se van a determinar varios diseños atendiendo a las tres reglas de sintonía PI recogidas en la Tabla 3: método de Ziegler-Nichols, método AMIGO y método SIMC. Estas tres reglas se basan en los parámetros (K, T y L) de la función de transferencia del proceso G(s) de primer orden más retardo de tiempo en (4). En base a dichas reglas determinar los valores de la ganancia proporcional K_P y la constante de tiempo integral T_I . En el caso del método SIMC hay que especificar la constante de tiempo en lazo cerrado deseada (λ); probar un control agresivo con $\lambda=L$.

$$C(s) = K_P \left(1 + \frac{1}{T_I s} \right) = \frac{K_P}{T_I} \left(\frac{T_I s + 1}{s} \right) \quad (5)$$

Tabla 3. Reglas de sintonía.

MÉTODO	K_P	T_I
Ziegler-Nichols (tasa de decaimiento del 25%)	$\frac{0.9T}{LK}$	$3.3L$
AMIGO (margen de sensibilidad 1.4)	$\frac{1}{K} \left(0.15 + 0.35 \frac{T}{L} - \frac{T^2}{(L+T)^2} \right)$	$0.35L + \frac{13LT^2}{T^2 + 12LT + 7L^2}$
SIMC (constante de tiempo en lazo cerrado igual a λ)	$\frac{T}{K(L+\lambda)}$	$\min(T, 4(\lambda + L))$

4. Comprobar en simulación la respuesta ante salto escalón en la referencia de los anteriores diseños. Para ello, en MATLAB crear la función de transferencia $G(s)$ y la de los tres controladores PI diseñados. Usando bien comandos de MATLAB o bien Simulink, representar en una gráfica la respuesta en lazo cerrado de cada caso ante un salto escalón unitario en la referencia. Determinar si la respuesta de cada diseño es aceptable y en dicho caso obtener los tiempos de asentamiento, tiempos de subida y sobrepaso.

5. Obtener la respuesta en lazo cerrado frente a perturbaciones de carga de tipo escalón unitario para cada diseño y representarlas en una gráfica. Determinar si la respuesta de cada diseño es aceptable en rechazar la carga y en dicho caso determinar de forma aproximada el tiempo de asentamiento y el valor de pico.

4. PUESTA EN SERVICIO DEL CONTROLADOR PI

Antes de comprobar la respuesta de los diseños anteriores en el equipo real, se va a explicar la funcionalidad de puesta en servicio que ofrece la función CONT_C como objeto tecnológico y se va a controlar el proceso en modo manual. Para ello se seguirán los siguientes pasos:

1. Abrir la válvula manual que conecta el tanque de abastecimiento de agua con la bomba para que la toma de agua esté abierta, si es que esto no está ya hecho.

2. A continuación, se va a probar el programa del PLC en modo manual. Poner el PLC en RUN con su palanca.

3. Como la variable "onoff" está a 0, el programa aún no hace nada. Además, la función CONT_C del controlador PI necesita resetearse para empezar a funcionar. Antes vamos a configurar la herramienta de Puesta en servicio que incluye TIA Portal y que usaremos para comprobar el funcionamiento del controlador PI. Se encuentra en la barra lateral izquierda → Objetos tecnológicos → PIDdatos [DB1] (que es el nombre dado al DB asociado al PID al hacer la instancia de la función CONT_C) o bien pulsando el segundo icono de la función CONT_C, en su esquina superior derecha.

Figura 19. Opción Puesta en servicio en Objetos tecnológicos.

4. Se abrirá una ventana como la que se muestra en la Figura 20. En la gráfica superior se van a poder monitorizar las variables de referencia (SP_INT), la variable controlada del proceso

(PV) y la señal de control (LMN) en función del tiempo. En la parte inferior izquierda, donde pone optimización, se podrán cambiar los parámetros del controlador, y en la parte inferior derecha se verán los valores instantáneos de las variables graficadas arriba, se podrá cambiar entre modo manual y automático, y se podrá indicar la referencia en cm o la señal de control en %. Antes de usar esta aplicación hay que hacer los siguientes ajustes:

- Tiempo de muestreo: 1.0 s
- En la parte central en el campo "Grupo de señales" de SP_INT y PV poner "Nivel (cm)", y en el de LMN poner "Variador (%)". Esto es para que se muestren dos gráficas: una con la referencia y la variable controlada y otra por separado con la señal de control.

Figura 20. Venta Puesta en servicio.

5. Para la configuración de las gráficas se van a activar los botones siguientes de su menú: escalado automático de ejes, mostrar rango de tiempo completo y asignar en pistas, y desactivar mostrar/ocultar rango de tiempo. Los botones del menú deben quedar como se muestran a continuación:

Figura 21. Botones a activar en el menú.

6. Seguidamente, vamos a pasar a trabajar con el controlador PI en modo manual. Pero antes hay que resetearlo, poniendo su entrada COM_RST a TRUE y luego a FALSE. Lo normal es hacer esto en el OB100 de inicialización, que se ejecuta solo al pasar la CPU de modo STOP a RUN. Sin embargo, en esta práctica lo vamos a hacer manualmente desde la ventana de configuración de CONT_C. Para ello, en la pestaña Vista de parámetros de esta ventana (ver

Figura 22), pulsamos las gafitas que hay en la esquina superior izquierda. Luego buscamos en la columna "Nombre en DB" la variable COM_RST y en la columna de "Valor de forzado" ponemos TRUE. Y a continuación pulsamos el icono de forzar (el del rayo amarillo), el tercero arriba a la izquierda (marcado en círculo rojo en la Figura 22).

Figura 22. Forzado de la entrada COM_RST.

7. Con esto acabamos de restear e inicializar el PID, pero para que empiece a funcionar volvemos a poner la variable COM_RST a FALSE y volvemos a pulsar el icono de forzado.

8. En este momento, el PID debería estar trabajando en modo manual con una frecuencia de 0 Hz (0 %) por los valores por defecto que se han cargado. Aunque ya podríamos cambiar el valor en % del variador, para que este esté habilitado y la bomba empiece a funcionar hay que poner la variable "onoff" a 1. Lo normal sería hacer esto desde un SCADA, pero queda fuera de los objetivos de esta práctica. Por tanto, para modificar esta marca vamos a forzarla desde TIA Portal en modo online. Para ello ir al OB1, pulsar en el icono superior Establecer conexión online, y después el icono de las gafitas Activar/desactivar observación (Figura 23).

Figura 23. Modo online y activar observación.

9. En el OB1 hacer clic derecho con el ratón sobre el nombre simbólico "onoff", Forzar y Forzar a 1, como en la Figura 24. Ahora el PID si está trabajando en modo manual y la bomba es comandada por el variador.

Figura 24. Habilitación del variador para poder comandar la bomba.

10. Volvemos a la ventana de puesta en servicio de CONT_C y activamos las gafas de la esquina superior izquierda. En la parte inferior derecha (ver Figura 25), debe estar activo el Modo manual y Variable manipulada manual a 0.0. Modificar el valor a 60.0 % (que equivale

a 30 Hz) y pulsar el icono del rayo (rodeado en rojo en la Figura 25) para mandar dicha señal de mando al variador. La bomba debería empezar a impulsar agua y el nivel del tanque a crecer, mostrándose su valor en el cuadro de texto Valor real. Si no es así, hay algún fallo que corregir. En cualquier caso, si hay algún fallo, forzar 0.0 % en Variable manipulada manual y forzar a 0 la variable "onoff" en el OB1.

Figura 25. Modificación de señal de control en modo manual.

11. Para que los valores del lazo de control empiecen a mostrarse en las gráficas, se pulsa el botón superior "Start". Si debajo de las gráficas, a la derecha, el tiempo no aparece en segundos (y sale Automático), ponerlo en segundos. En la gráfica superior deben empezar a aparecer la referencia (que debería ser 0) y el nivel del tanque. Y en la gráfica inferior deben aparecer los cambios que se hayan hecho en el variador.

5. VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DE LOS CONTROLADORES DISEÑADOS

En este último apartado se van a probar sobre el sistema real los diseños de controladores PI calculados en el apartado 3. Para ello se procederá de la siguiente forma:

1. Estando el PLC en modo RUN con la variable "onoff" a 1 y el PID en modo manual, ir a la ventana de Puesta en servicio de la función CONT_C, y activar las gafitas de observación de la esquina superior izquierda. En la parte inferior izquierda introducir los valores de K_P (en P) y de T_I (en I) del diseño a validar (usar el controlador PI que tuviera la respuesta más rápida). Tras ello pulsar el icono de forzado para enviar los parámetros a la CPU (los valores de la siguiente figura son solo un ejemplo).

Figura 26. Modificación de los parámetros PID.

2. Activar "Especificar consigna" en el apartado Valores actuales (parte inferior derecha) y modificar la referencia de nivel a **15 cm** en el campo Consigna y desactivar Modo manual (ver Figura 27). Tras ello, pulsar el rayo para enviar estos parámetros. Ahora el controlador PI está

trabajando en modo automático. Pulsar "Start" para activar las gráficas si no estaba ya activo. Se podrá ver la evolución del nivel junto con su referencia en la gráfica superior y la evolución del % del variador en la gráfica inferior. Esperar a que el nivel de agua llegue a la referencia y se alcance un estado estacionario.

Figura 27. Modificación del valor de referencia en modo automático.

3. Aumentar la consigna de referencia a **20 cm** y esperar a que se llegue al nuevo estado estacionario (debería ser un tiempo similar al necesario en simulación). Observar la respuesta transitoria, determinar sus características temporales y compararlas con las obtenidas en simulación. Hacer las capturas de pantalla que sean necesarias. A continuación, la Figura 28 muestra un ejemplo de gráfica (aunque en otras condiciones de operación diferentes).

Figura 28. Ejemplo de respuesta temporal en la ventana Puesta en servicio.

4. Comprobar que, dado que el controlador tiene acción integral, el sistema rechaza perturbaciones de tipo escalón. Para ello modificar la apertura de la válvula de 3 vías a un 25%. En el caso de la válvula manual esto se debe hacer manualmente, poniéndola rápidamente en la posición mostrada en la Figura 29 de forma precisa en el centro del segundo punto rojo, sin pasarse.

Figura 29. Modificación de la válvula de 3 vías manual en la planta B para crear una perturbación.

En el caso de la servoválvula, este cambio se hace desde TIA Portal de la siguiente manera: ir al OB1 y activar las gafitas de observación; para modificar el valor de apertura de la válvula en %, pulsar sobre su nombre simbólico "val100" con el botón derecho del ratón y seleccionar Forzar→Forzar operando, como en la Figura 30 superior. Entonces aparecerá una ventana como la de la Figura 30 inferior, donde podemos indicar el valor en % entre 0.0 y 100.0.

Figura 30. Modificación de la servoválvula de 3 vías en la planta A para crear una perturbación.

5. Esperar a que el sistema llegue a su estado estacionario, observar la respuesta transitoria, determinar sus características temporales y compararlas con las obtenidas en simulación para el rechazo de perturbaciones de carga. Hacer las capturas de pantalla que sean necesarias como evidencias para la memoria.

6. Probar a usar una zona muerta en el error con el parámetro DEADB_W. Este parámetro permite obviar fluctuaciones en el error debidas por ejemplo al ruido de medida. Hay que tener en cuenta que los errores dentro de esta franja son considerados nulos (ver Figura 31) y, por tanto, cuanto mayor sea dicha zona muerta, menor precisión de control habrá. Ajustar, en la ventana de Vista de parámetros del DB del bloque CONT_C, un valor de 0.3 cm de DEADB_W, que es aproximadamente la mitad de los saltos en la medida debidos a la cuantificación en 8 bits de la entrada analógica del PLC.

Figura 31. Zona muerta (obtenido de la ayuda integrada en TIA Portal).

7. Volver a poner la válvula de 3 vías a su valor previo (ya sea manualmente u online). Observar la respuesta y comentar cómo afecta la banda muerta configurada a la variable controlada y a la señal de control.

8. Validar los otros controladores PI diseñados. Para ello volver a modificar la referencia a **15 cm**, cambiar los parámetros del PI y repetir el procedimiento anterior tras llegar al estacionario. Hacer estas validaciones probando otros valores mayores de banda muerta en el error, como 1 cm, por ejemplo, y comprobar qué diferencia hay con respecto a una banda inferior.

9. Una vez acabada la práctica, para terminar, forzar a 0 la variable "onoff" en el OB1, parar la Puesta en servicio, poner el PLC en modo STOP y cerrar TIA Portal. Desconectar el cuadro de la planta, apagar el PC y cerrar la válvula manual de la base del depósito de desagüe.

ANEXO I

FUNCIÓN CONT_C: CONTROL PID

A continuación, se explican los parámetros de entrada y salida de la función CONT_C recogidos en las Tablas 4 y 5. Posteriormente, se describen algunos de estos parámetros (algunos no se usan en esta práctica).

Tabla 4. Parámetros de entrada de la función CONT_C.

Parámetro	Tipo de dato	Valores posibles	Por defecto	Descripción
COM_RST	BOOL		FALSE	COMPLETE RESTART / Rearranque completo Cuando se activa esta entrada se ejecuta la rutina de rearranque completo del bloque.
MAN_ON	BOOL		TRUE	MANUAL VALUE ON / Conectar modo manual Si está activada, se fuerza un valor manual a la salida.
PVPER_ON	BOOL		FALSE	PROCESS VARIABLE PERIPHERY ON / Conectar valor de periferia Si está activada, se lee el valor de la periferia indicado en PV_PER. En caso contrario, se lee la entrada real PV_IN.
P_SEL	BOOL		TRUE	PROPORTIONAL ACTION ON / Conectar acción P Si esta entrada está activa conecta la acción proporcional.
I_SEL	BOOL		TRUE	INTEGRAL ACTION ON / Conectar acción I Si esta entrada está activa conecta la acción integral.
INT_HOLD	BOOL		FALSE	INTEGRAL ACTION HOLD / Congelar acción I Si está activa congela el valor de la acción integral.
I_ITL_ON	BOOL		FALSE	INITIALIZATION OF THE INTEGRAL ACTION / Inicializar acción I Si está activa permite inicializar el valor de la acción integral al valor I_ITLVAL.
D_SEL	BOOL		FALSE	DERIVATIVE ACTION ON / Conectar acción D Si esta entrada está activa conecta la acción derivativa.
CYCLE	TIME	$\geq 1\text{ms}$	T#1s	SAMPLE TIME / Tiempo de muestreo El tiempo entre las llamadas debe ser constante.
SP_INT	REAL	-100.0, 100.0 % o magnitud física 1	0.0	INTERNAL SETPOINT / Consigna interna Entrada para ajustar el valor de referencia.
PV_IN	REAL	-100.0, 100.0 % o magnitud física 1	0.0	PROCESS VARIABLE IN / Entrada de valor real Valor de la variable de proceso en formato real en coma flotante (si PVPER_ON está OFF).
PV_PER	WORD		W#16#0000	PROCESS VARIABLE PERIPHERY / Valor leído de la periferia en formato entero para la variable del proceso
MAN	REAL	-100.0, 100.0 % o magnitud física 2	0.0	MANUAL VALUE / Valor manual Sirve para establecer un valor manual a la salida del PID.
GAIN	REAL		2.0	PROPORTIONAL GAIN / Ganancia proporcional Puede tener valor positivo o negativo.
TI	TIME	$\geq \text{CYCLE}$	T#20s	RESET TIME / Tiempo de acción integral

TD	TIME	>=CYCLE	T#10s	DERIVATIVE TIME / Tiempo de diferenciación (acción derivativa)
TM_LAG	TIME	>=CYCLE/2	T#2s	TIME LAG OF THE DERIVATIVE ACTION / Tiempo de retardo de la acción D El algoritmo de la acción D contiene un filtro.
DEADB_W	REAL	>= 0.0 % o magnitud física 1	0.0	DEAD BAND WIDTH / Ancho de zona muerta
LMN_HLM	REAL	>LMN_LLM <=100.0 % o magnitud física 2	100.0	MANIPULATED VALUE HIGH LIMIT / Límite superior de la variable manipulada en formato real
LMN_LLM	REAL	>=-100.0% <LMN_HLM o magnitud física 2	0.0	MANIPULATED VALUE LOW LIMIT / Límite inferior de la variable manipulada en formato real
PV_FAC	REAL		1.0	PROCESS VARIABLE FACTOR / Factor de valor real Se multiplica por el valor de PV (%) que hay a la salida de CPR_IN.
PV_OFF	REAL		0.0	PROCESS VARIABLE OFFSET / Offset del valor real Se suma al producto anterior en PV_NORM.
LMN_FAC	REAL		1.0	MANIPULATED VALUE FACTOR / Factor del valor manipulado Se multiplica por el valor manipulado a la entrada de LMN_NORM.
LMN_OFF	REAL		0.0	MANIPULATED VALUE OFFSET / Offset del valor manipulado Se suma al producto anterior.
I_ITLVAL	REAL	-100.0,100.0 % o magnitud física 2	0.0	INITIALIZATION VALUE OF THE INTEGRAL ACTION / Valor de inicialización de la acción I Valor al que se fuerza la salida del integrador al activar I_ITL_ON.
DISV	REAL	-100.0, 100.0 % o magnitud física 2	0.0	DISTURBANCE VARIABLE / Magnitud perturbadora Entrada para control anticipativo de la magnitud perturbadora.

1) Parámetros en las ramas de valor de consigna y de valor real con la misma unidad.

2) Parámetros en la rama de valor manipulado con la misma unidad.

Tabla 5. Parámetros de salida de la función CONT_C.

Parámetro	Tipo de datos	Valores posibles	Por defecto	Descripción
LMN	REAL		0.0	MANIPULATED VALUE / Valor manipulado En formato real en coma flotante.
LMN_PER	WORD		W#16#0000	MANIPULATED VALUE PERIPHERY / Valor manipulado periferia Valor manipulado en formato de periferia.
QLMN_HLM	BOOL		FALSE	HIGH LIMIT OF MANIPULATED VALUE REACHED / Salida que se activa si el límite superior LMN_HLM del valor manipulado es alcanzado.
QLMN_LLM	BOOL		FALSE	LOW LIMIT OF MANIPULATED VALUE REACHED / Salida que se activa si el límite inferior LMN_LLM del valor manipulado es alcanzado.
LMN_P	REAL		0.0	PROPORTIONALITY COMPONENT / Acción P Componente proporcional de la variable manipulada.
LMN_I	REAL		0.0	INTEGRAL COMPONENT / Acción I Componente integral de la variable manipulada.
LMN_D	REAL		0.0	DERIVATIVE COMPONENT / Acción D Componente derivativa de la variable manipulada.
PV	REAL		0.0	PROCESS VARIABLE / Valor real de la PV Valor en formato real de la variable de proceso.
ER	REAL		0.0	ERROR SIGNAL / Error de control Valor en formato real del error de control.

SP_INT: este parámetro se usa para fijar la consigna del lazo de control y es un número en formato real. Si se trabaja con ganancias normalizadas, como suele ser frecuente, se dará en %. Si no se trabaja con ganancias normalizadas también se puede introducir directamente en las unidades de la magnitud física a controlar, por ejemplo, 4.5 cm si se trata de nivel, o 0.1 bar si se trata de presión, etc.

PV_PER: si PVPER_ON está a 1, PV se obtiene directamente a través de una entrada analógica cuyo valor en formato entero se escala con funciones internas de CONT_C. En PV_PER se indica la dirección de la entrada analógica a la que está conectada el sensor (PIWXXX). Si la salida del sensor es unipolar (0-10 V, por ejemplo), el valor entero recibido estará comprendido entre 0 y 27648 y cuando sea bipolar, el valor estará entre -27648 y 27648.

Figura 32. Esquema de las conexiones de perifera analógica del PLC con la función CONT_C.

CRP_IN: esta función convierte el valor entero que recibimos del sensor (perifera) en valores reales entre el -100.0 % y el 100.0 % (realiza un escalado), aplicando la siguiente fórmula:

$$\text{CRP_IN} = \text{PV_PER} \times \frac{100}{27648} \quad (6)$$

PV_NORM: esta función normaliza los porcentajes de los valores proporcionados por el sensor (la salida de la función CRP_IN), adecuando los parámetros PV_FAC y PV_OFF, tal y como se puede apreciar en la siguiente fórmula que nos da la salida de esta función. Si queremos mantener las unidades en % (y la consigna también se dará en %), bastará con dejar PV_FAC igual a 1 y PV_OFF a 0. Por el contrario, si queremos cambiar a otras unidades, habrá que ajustar la pendiente y el offset de esta recta adecuadamente.

$$\text{PV_NORM} = \text{CRP_IN} \times \text{PV_FAC} + \text{PV_OFF} \quad (7)$$

DEADB_W: es una zona o banda muerta que se puede aplicar al error. Se puede usar, por ejemplo, para eliminar en la señal de error pequeñas fluctuaciones o ruido de medida introducido por el sensor. Teniendo en cuenta que los errores dentro de esta banda son tomados como cero por el controlador, cuanto mayor sea esta banda, menor será la precisión de control.

LMNLIMIT: a veces puede ser conveniente fijar unos límites a la salida del controlador, por ejemplo, para evitar cerrar por completo una válvula por razones de seguridad. Dichos límites se definen mediante los siguientes parámetros: LMN_HLM (superior) y LMN_LLM (inferior).

LMN_NORM: se usa para convertir la salida generada por el controlador tras pasar por el limitador LMNLIMIT (y que puede estar en cualquier unidad) a % según la siguiente fórmula. Si la salida ya estaba en %, LMN_OFF debe ser 0 y LMN_FAC será 1.

$$LMN = LMNLIMIT \times LMN_FAC + LMN_OFF \quad (8)$$

CRP_OUT: esta función convierte la salida de LMN_NORM en % y formato real a número entero, aplicando la siguiente fórmula. El resultado se manda al parámetro LMN_PER, al que normalmente se le adjudicará la dirección de salida analógica a la que está conectado el actuador (PQWXXX).

$$LMN_PER = LMN \times \frac{27648}{100} \quad (9)$$

COMRST: si especificamos este parámetro en 1, la función CONT_C se resetea. Esto se puede hacer en cualquier momento, pero lo más adecuado es programarlo en el bloque OB100 (ya que este solo se ejecuta una vez, cuando el PLC pasa de modo STOP a modo RUN). Después de haberse reseteado, los valores acumulados en LMN_P, LMN_I y LMN_D se ponen a cero (por lo que la salida también será cero) y se mantienen así mientras dicho bit sea igual a 1. Por tanto, es necesario que durante la regulación sea igual a 0.

Para más información, consultar la ayuda de TIA Portal.

ANEXO II

RESPUESTA TEMPORAL EN LAZO ABIERTO

A continuación, se presentan las figuras de las respuestas temporales correspondientes a los experimentos realizados en cada planta en lazo abierto con salto escalón en la señal de control.

A. Planta con servoválvula de 3 vías (planta A)

Figura 33. Experimento completo en lazo abierto (planta A).

Figura 34. Zoom de la parte inicial del experimento en lazo abierto (planta A).

Figura 35. Zoom de la parte final del experimento en lazo abierto (planta A).

Figura 36. Zoom de la parte media del experimento en lazo abierto (planta A).

B. Planta con válvula de 3 vías manual (planta B)

Figura 37. Experimento completo en lazo abierto (planta B).

Figura 38. Zoom de la parte inicial del experimento en lazo abierto (planta B).

Figura 39. Zoom de la parte final del experimento en lazo abierto (planta B).

Figura 40. Zoom de la parte media del experimento en lazo abierto (planta B).